

Desafios e oportunidades para a ciência e as universidades

Conferência¹ do professor Marcelo Knobel, ex-reitor da Unicamp (2027-2021) e diretor da TWAS (Academia Mundial de Ciências para os países em desenvolvimento) em Trieste

Agradeço pelo convite para participar desse belo projeto: Métricas. É um projeto interessante com o qual tenho orgulho de ter contribuído em diversas ocasiões ao longo destes anos. Gostaria também de parabenizar mais uma vez por esta turma de sucesso, não só àqueles envolvidos no Projeto Métricas, mas a todos que se inscreveram e estão participando, pois é sempre um tema importante e relevante.

Eu sou professor titular do Instituto de Física da Unicamp, Instituto Gleb Wataghin, desde 1994. Durante minha carreira na universidade, atuei em diversas áreas, principalmente na pesquisa em física, com foco em magnetismo e materiais magnéticos. Tenho um grupo de pesquisa e ainda tento me manter atualizado. Além disso, tenho explorado outros caminhos, como a divulgação científica, contribuí para a criação do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e fui parte fundadora do LabJOR, no mestrado em divulgação científica e cultural. Fui Pró-Reitor de graduação na Unicamp de 2009 a 2013, durante a gestão do professor Fernando Costa, e depois reitor da Unicamp de 2017 a 2021. Durante esse tempo, enfrentamos uma crise financeira significativa nas universidades públicas paulistas e, posteriormente, a pandemia que começou em 2020.

¹ Conferência gravada no dia 4 de março de 2025. Apresentada na sessão inaugural do VI Curso de Atualização em Métricas de Desempenho Acadêmico e Comparações Internacionais. [Projeto Métricas/Fapesp 2022/14280-4](#). Vídeo: <https://youtu.be/Nb-v5h30qcQ>

Essa trajetória na universidade me abriu a oportunidade de assumir um cargo na direção executiva da Academia Mundial de Ciências Atuais, que estou dirigindo desde dezembro de 2024. Recentemente mudei-me para Trieste e atuo na Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento. A ideia é fortalecer a ciência e o desenvolvimento econômico, inovação, especialmente nos países que mais precisam.

É fundamental reconhecer a ciência como um vetor essencial para o desenvolvimento e autonomia de um país. Embora pareça incrível, em 2025 não todos concordam com essa visão. Ao contrário, grandes potências estão reduzindo seus investimentos em ciência e educação superior, o que eu acredito será desastroso, não apenas para esses países, mas também globalmente, num mundo cada vez mais interconectado onde os impactos são complexos e perversos.

Eu gostaria de falar sobre os desafios e oportunidades que se colocam para a educação superior no país e no mundo, em geral, neste momento tão complexo que a gente está vivendo. Vale lembrar que eu estou gravando esse depoimento aqui em março de 2025, e é um momento realmente geopolítico bastante complexo. A gente tem uma guerra muito difícil na Ucrânia e na Rússia, onde a situação ainda não se resolveu; também temos uma situação muito difícil em Gaza. Temos um movimento nos Estados Unidos contra a educação superior e a ciência de maneira geral, com cortes drásticos para as universidades e o sistema científico como um todo. O mesmo está ocorrendo em diversos países da Europa e até mesmo na Argentina, que é mais próxima ao Brasil, dando exemplo concreto de uma situação realmente crítica. Então, temos esse movimento acontecendo mundialmente e é algo que a gente deve pensar e se preocupar com o tipo de situação que a gente pode, de alguma maneira, tentar conquistar, defender e verificar se realmente a gente pode e tem condições de mudar esse quadro.

Eu começaria talvez com um recado que eu estou cada vez mais convencido: tanto nas universidades quanto em outras instituições de educação superior ou de pesquisa, que lidam com o desenvolvimento de maneira geral, é preciso colocar a comunicação como uma prioridade absoluta. Uma comunicação efetiva, cuidadosa e estratégica que mostre para a sociedade, em geral, e para os políticos, em particular, a importância tanto da educação superior quanto da ciência e tecnologia para o desenvolvimento nacional. A pandemia nos abriu os olhos para algo muito triste na realidade: falhamos na comunicação, permitindo que ações com fundo ideológico mostrem a falha também do nosso sistema de comunicação em destacar a importância da ciência e do desenvolvimento para o futuro da sociedade.

Hoje, vemos as mudanças climáticas de uma maneira palpável. Quem mora no Brasil sabe muito bem do que estou falando. Como vamos sobreviver à situação sem uma boa política de ciência, tecnologia e inovação adequadas para enfrentar esses problemas tão complexos? O aquecimento global é um dos casos, mas também temos pandemias futuras, guerras e desigualdades sociais e econômicas. Muitos desses problemas extremamente complexos só terão solução com o desenvolvimento científico e tecnológico.

Para ter um bom desenvolvimento científico e tecnológico, precisamos de boa ciência básica, boas universidades e a formação de novas gerações de cientistas que tenham recursos para suas pesquisas. Sem grandes equipamentos, sem redes de apoio ou estruturas do que é chamado Big Science, é difícil realizar pesquisas de ponta de qualidade hoje em dia.

Estou falando de grandes telescópios, laboratórios, síncrotrons e grandes projetos internacionais em diversas áreas do conhecimento, incluindo vacinas e novas formulações de remédios. Nós temos um dilema pela frente sobre como enfrentar isso neste contexto onde a ciência entrou como uma componente ideológica e política, sem realmente ter esse papel.

Eu acho que é uma falha muito importante não só daqueles que atuam nessas políticas, mas também é nossa responsabilidade. Precisamos perguntar: onde estamos falhando? Como não conseguimos comunicar com a linguagem contemporânea para esta nova geração de pessoas que está chegando em cargos de direção e poder?

Isso deve ser uma reflexão crítica muito importante e clara, porque não podemos mais esconder ou tampar o sol com a peneira, como se diz. Estamos vivendo uma situação que exige realmente uma mudança drástica. As universidades têm seu papel no dia a dia da comunicação, mas ainda em muitos lugares é bastante antiquada, baseada em boletins e algo escrito. Poucas têm iniciativas de podcasts, vídeos dinâmicos ou o uso intensivo e bem-humorado de redes sociais.

É preciso entender como indivíduos excelentes na divulgação conseguem ter mais seguidores nas redes sociais, seja no Instagram, X (anteriormente Twitter), YouTube, etc., do que a maioria das grandes universidades brasileiras — uma situação semelhante ocorre em toda a América Latina e mundo. Como é possível que um indivíduo tenha mais seguidores do que instituições inteiras? O que poderíamos fazer para atrair esse público que consome esse tipo de conteúdo? Ainda não fizemos essa avaliação, essa mudança ou verificação sobre como podemos ter uma comunicação mais contemporânea e eficaz para os tempos atuais.

Essa falta de modernização tem consequências significativas. Políticos, em particular, que decidem políticas públicas e alocam recursos muitas vezes não compreendem a importância da ciência, tecnologia e educação superior para o desenvolvimento do país, região e sociedade em geral.

O primeiro recado é sobre comunicação. Em segundo lugar, estamos vivendo um momento de mudança geopolítica importante: as forças globais estão se reorientando e reestruturando. Muitas pessoas não percebem que talvez em poucos anos 40% dos jovens do mundo vão estar ou já estão na África. Para uma sociedade como a europeia, que enfrenta declínio demográfico, isso é relevante. Universidades e escolas secundárias começam a não ter alunos suficientes e precisam fechar.

Há um dilema em muitos países e sistemas universitários que dependem de jovens vindos de outros lugares do mundo. Isso também é afetado por políticas migratórias, como nos Estados Unidos, com mudanças nas políticas migratórias referentes aos vistos, impactando as próprias universidades norte-americanas, que dependem muito da China, Índia e outros países. Países como a Austrália e alguns na Europa também dependem significativamente de estudantes estrangeiros.

No Brasil, devemos pensar estrategicamente sobre esse assunto. Embora ainda não tenhamos atingido o ápice do crescimento demográfico, a curva está se invertendo rapidamente. As universidades precisam considerar programas contínuos e educação ao longo da vida, atendendo a um público mais adulto e experiente que possa buscar mudanças na vida.

A África oferece uma oportunidade única para intercâmbio, especialmente com países lusófonos. Muitas pessoas não sabem que de São Paulo até Luanda, capital da Angola, são apenas seis ou sete horas de voo — mais perto do que outras destinações populares como o México ou Bogotá. Isso abre portas para intercâmbios com universidades em Moçambique, Angola e outros países africanos lusófonos.

Então, isso sem contar naturalmente com as outras. Acho que a proximidade da língua é algo que realmente deveríamos aproveitar mais como estratégia para o país, não só como oportunidade, mas também para contribuir e colaborar com o desenvolvimento desses países. Afinal de contas, temos uma dívida histórica absolutamente relevante e importante de sempre destacar.

Acho que a gente tem aqui uma mudança no centro do desenvolvimento, da pesquisa, da ciência e da educação superior que está pouco pensada no nosso mundo universitário. A maioria das pessoas e dos intercâmbios ainda ocorrem com os Estados Unidos e Europa. Cada vez que algum jovem vem e me pergunta

alguma opinião, eu digo: vai para a China, vai para a Coreia. O mundo mudou. Temos pouquíssimo intercâmbio ainda com a China, a Índia, a Coreia, o Paquistão, Singapura e assim por diante.

Acho que a gente deve explorar um pouco mais e pensar em atividades estratégicas, intercâmbios estratégicos com esses países que despontam no novo cenário mundial. Eu deixo isso como um recado absolutamente essencial para pensar o momento atual que estamos vivendo.

E eu não poderia deixar de comentar algo que sempre destaco: a nossa situação de educação superior está praticamente estagnada há muitos anos. Foi criada e pensada, mas de uma maneira tão rígida que é muito complexo modificá-la. Nós temos diversas situações e problemas. Nem todos os jovens estão em uma educação superior: ainda são 20 ou poucos por cento dos jovens de 18 a 24 anos. Estamos vendo um aumento preocupante da educação à distância, muitas vezes sem a qualidade necessária.

Hoje, a maioria dos estudantes matriculados em educação superior deve ser em ensino à distância, chegando a cinco milhões de estudantes em nove milhões totais. A qualidade é bastante duvidosa. As universidades públicas brasileiras não estão pensando nisso. Houve um momento em que houve a Universidade Aberta, e temos em São Paulo uma importante iniciativa, mas se essa modalidade digital está sendo buscada pelos jovens, as universidades públicas deveriam considerar seriamente como podem atrair esses estudantes.

Acho que podemos discutir o oferecimento de uma educação à distância de qualidade, pois é claro que os jovens e o público em geral estão preferindo essa modalidade neste momento. Precisamos levantar essas questões e não nos fecharmos no nosso mundinho acadêmico.

Aqui temos anos de desenvolvimento do processo de Bolonha na Europa e experiências norte-americanas com os liberal arts colleges, mas no Brasil essas inovações não decolam. A formação tecnológica foi muito pensada em um momento, mas nem sempre é aceita para concursos públicos. Temos ainda cursos multidisciplinares incipientes e poucos exemplos bem-sucedidos de replicação.

Não posso culpar ninguém, pois sabemos que a dificuldade de fazer mudanças em universidades públicas no Brasil é imensa. Há uma inércia muito grande. O sistema de governança e financiamento da educação superior não contribui para esta situação. Muitas incertezas, como as mudanças de secretarias e ministros, impedem planos e projetos mais demorados e complexos que exigem um projeto de Estado, a longo prazo, algo muito difícil de construir no Brasil.

Nós temos alguns desafios e oportunidades ao mesmo tempo. Olhando para o lado positivo, como sempre se diz, o copo meio cheio, conseguimos no país uma evolução significativa na área da universidade. Apesar de uma chegada tardia ao mundo universitário, quase no início do século XX, o Brasil começou a desenvolver suas instituições acadêmicas de forma positiva após a criação do CNPq, da Capes, da FAPESP e de toda uma estrutura de ciência, tecnologia e educação. Isso incluiu a criação dos programas de pós-graduações, mestrados e doutorados, além de uma rede bem estruturada de bolsas, permitindo ao Brasil se desenvolver na área das universidades e da educação superior.

O problema é que agora isso parece estagnado, sem um grande projeto para o futuro próximo. O desafio que temos pela frente é complexo e difícil: o sistema deveria ser maior, as universidades deveriam atender mais à população e estar mais conectadas com o momento atual. Deveríamos aproveitar as oportunidades que surgem. Por exemplo, por que não criar um programa de ano sabático para professores estrangeiros, especialmente da América do Norte, que possam vir ao Brasil e utilizar nossa infraestrutura e recursos?

Para cada crise sempre há uma oportunidade, é uma realidade que deve ser compreendida. É o momento certo de ter alguma política efetiva, especialmente em áreas essenciais como as mudanças climáticas.

É importante pensar, refletir e entender nosso sistema de educação superior. O projeto Métricas tem contribuído para esse entendimento e avaliação mais profunda da educação superior no Brasil e na América Latina. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer da avaliação até a ação e uma mudança efetiva.

É possível alcançar coisas complexas, como mostram projetos científicos e tecnológicos realizados no país, tais como o Embraer e o projeto de álcool. Mesmo com crises e mudanças de governo, projetos como o síncrotron foram concluídos, proporcionando ao Brasil um dos melhores equipamentos científicos do mundo.

Precisamos de força, resiliência e uma visão mais completa de um mundo imprevisível. Quero agradecer pela oportunidade de compartilhar essas ideias e estou à disposição para esclarecer dúvidas ou comentar sobre quaisquer temas, incluindo inteligência artificial e outros desafios que enfrentamos.

A história que estamos vivendo hoje é infelizmente muitas vezes uma repetição de coisas que aconteceram no passado. Eu me vejo aqui na Itália e muitas vezes penso que sou a terceira geração de imigrantes da minha família. Meus avós fugiram da Europa por causa da fome, acharam que estavam indo para a América e pensaram que iam para Nova York, mas foram parar em Buenos Aires.

Isso aconteceu no início do século XX. Meus pais saíram da Argentina através de um processo muito traumático, até mesmo familiar, por causa de uma ditadura militar muito forte que houve na Argentina. Justamente nessa ocasião, o Zeferino Vaz na Unicamp soube aproveitar como ninguém a oportunidade de buscar talentos da América Latina, professores que haviam sido expulsos das suas universidades e dos seus países e não podiam voltar. Havia ali uma pessoa que é um exemplo muito interessante: não estou aqui falando da personalidade nem nada, mas alguém que soube enxergar uma oportunidade naquele momento tão crítico, claro, em um país diferente do de hoje.

E agora eu também estou nesse processo. Acho que a própria história nos mostra e nos dá um pouco de força para ver que, de uma maneira ou de outra, a vida, a ciência e a sociedade avançaram, mas em muitas outras áreas estamos voltando a ter situações que pareciam completamente impensáveis que retornariam. Devemos pensar nesse momento crítico e perceber que realmente a única maneira pela qual nós, como sociedade, como humanidade, conseguimos sobreviver é por meio da ação de pessoas que fazem coisas, que realizam.

O próprio Zeferino dizia, essa é uma frase conhecida e famosa dele, que “para fazer uma boa instituição você precisa de três coisas: pessoas, pessoas, pessoas”. Ter pessoas que façam realmente acontecer, que realizem ações. Eu me vejo como uma pessoa prática nesse ponto de vista. Eu não sou tanto um estudioso; eu não sei se teria em português a palavra que tem em inglês, como um “practitioner”. É alguém que, na minha profissão como físico, faço parte dessa categoria. Sou um físico experimental. Vamos à massa, vamos ver, fazer, testar e observar o resultado. Eu fui muito fazendo isso sem muitas vezes medir as consequências ou pensar no tamanho do problema, porque se eu pensasse demais talvez não teria feito nada. Então, é um pouco essa ação que eu acho valiosa.

É bom ter o equilíbrio entre ter gente que teoriza, planeja e pensa, e ter essas pessoas que fazem, que são mais práticas e realizam. E encontrar um equilíbrio adequado para que isso possa acontecer. Ao longo da vida, cada um se coloca como administrador quando encontra essa possibilidade de atuar e acaba gostando disso. Isso tem me ajudado a avançar nos lugares onde tenho tido a oportunidade de trabalhar e contribuir.

É seguir uma convicção, uma missão que eu considero absolutamente fundamental. No meu caso, vejo com muita clareza: realmente acredito que a ciência e a educação são as únicas maneiras de avançar e ter um futuro melhor. E tento levar essa visão para o meu dia a dia como gestor.